

IJTIMOYIY TARMOQLAR VA ULARNING IJTIMOYIY AHAMIYATI

AHMEDOV FARRUH NURMUHAMMAD O‘G‘LI

ISFT instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062662>

Annotatsiya: Ushbu tezis ijtimoiy tarmoqlar va ularning bugungi kundagi ahamiyati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning yoshlar tarbiyasi va hayotiga salbiy ta’siri, mavzu yuzasidan o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovnom natijalari va ushbu natijalar tahlili asosida qisqacha qilingan xulosalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar, irqiy va etnik nizolar, polyarizatsiya, siyosiy manipulyatsiya, axborot savodxonligi, internet, xavfsizlik.

Аннотация: В данных тезисах рассматриваются социальные сети и их значение в современном мире, негативное влияние информационно-коммуникационных технологий на воспитание и жизнь молодёжи, результаты проведённого по данной теме социологического опроса, а также краткие выводы, сделанные на основе анализа полученных результатов.

Ключевые слова: Социальные сети, информационно-коммуникационные технологии, расовые и этнические конфликты, поляризация, политические манипуляции, информационная грамотность, интернет, безопасность.

Abstract: This thesis covers social networks and their significance in today’s world, the negative impact of information and communication technologies on the upbringing and lives of young people, the results of a sociological survey conducted on the topic, and brief conclusions drawn based on the analysis of these results.

Keywords: Social networks, information and communication technologies, racial and ethnic conflicts, polarization, political manipulation, information literacy, internet, security.

Ijtimoiy tarmoqlar, hozirgi kundagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan birgalikda, jamiyat hayotida muhim o‘rin tutmoqda. Ularning axborot tarqatish va aholini bog‘lashdagi roli katta bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlar jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga tahdid omili sifatida ham qaralishi mumkin. Quyidagi jihatlar bu borada muhim ahamiyatga ega:

-Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborotlarning manipulyatsiya qilinish va yolg‘on xabarlar tarqatilish imkoniyati juda yuqori. Yolg‘on ma‘lumotlar jamiyatda noto‘g‘ri tushunchalar, sarosima va xavotir uyg‘otishi mumkin, bu esa barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Har xil manipulyatsiyalar orqali odamlarning qarashlari va siyosiy qarashlariga ta’sir o‘tkazish mumkin.

- Ijtimoiy tarmoqlar radikal guruhlar va ekstremistik tashkilotlar uchun o‘z g‘oyalarini tarqatish maydoniga aylanishi mumkin. Bunday targ‘ibot jamiyatda radikal qarashlarning keng tarqalishiga, yoshlar va boshqa oson ta’sirchan qatlamlar orasida ziddiyat va nizolarning ko‘payishiga olib kelishi mumkin.

-Ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat orqali shaxsiy ma‘lumotlar, bank rekvizitlari va boshqa muhim axborotlarning o‘g‘irlanishi mumkin. Bu jamiyat xavfsizligiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, turli kiberhujumlar va tovlamachiliklarga olib kelad[1].

-Ijtimoiy tarmoqlar turli ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi ajralishni kuchaytirishi mumkin. Turli g‘oya va qarashlar atrofidagi kelishmovchiliklar ijtimoiy polyarizatsiyaga olib keladi, bu esa jamiyatdagi barqarorlikni buzadi. Bunday ajralishlar siyosiy nizolar, irqiy va etnik ziddiyatlarni kuchaytirishi mumkin.

- Yoshlar va bolalar ijtimoiy tarmoqlar orqali oson ta’sirchan bo’lib, turli zararli axborotlarga duch kelishi mumkin. Bu ularning ruhiy va ma’naviy barqarorligiga salbiy ta’sir ko’rsatib, kelajakda jamiyat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin.

-Ijtimoiy tarmoqlar jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo’lsa-da, ularning barqarorlik va xavfsizlikka ta’sirini hisobga olish zarur. Yolg’on axborot tarqatish, radikalizm va ekstremizmni targ’ibot qilish, kiberxavfsizlik muammolari va ijtimoiy ajralishlar kabi xavflarni kamaytirish uchun davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan samarali chora-tadbirlar ko’rilishi lozim. Bunga qonunchilikni kuchaytirish, ma’rifat ishlarini amalga oshirish va kiberxavfsizlikni ta’minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kiradi[2].

Ijtimoiy tarmoqlarning jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga salbiy ta’sirini kamaytirish uchun quyidagi qadamlarni amalga oshirish mumkin:

-Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatiladigan axborotni nazorat qilish va yolg’on ma’lumotlar tarqatilishining oldini olish uchun davlatlar qonunchilikni takomillashtirishi zarur. Bu qonunlar yolg’on axborot tarqatuvchilarga nisbatan qattiq choralar ko’rilishini nazarda tutishi lozim.

-Aholining axborot savodxonligini oshirish orqali ularni ijtimoiy tarmoqlardagi yolg’on axborotlardan himoya qilish mumkin. Mahsus ta’lim dasturlari va ommaviy axborot vositalari orqali odamlarga yolg’on axborotlarni aniqlash va undan saqlanish yo’llari o’rgatilishi zarur.

Bugungi kundagi internetda siyosiy manipulyatsiyalarni amalga oshirishning asosiy kanallari sifatida:

Ma’lumot uchun, 2017/2025-yillarda Internet foydalanuvchilari soni 14,7 mln nafardan 32,7 mln nafarga oshgan.

Eng ommabop platformalar orasida:

“Telegram”da-28 mln.

“Odnoklassniki”da-19,2 mln.

“Facebook”da-2,3 mln.

“VKontakte”da-1,5 mln.

“LinkedIn”da-850 ming.

“Twitter”da 250 ming nafar o’zbekistonlik foydalanuvchi mavjud[3].

Ijtimoiy tarmoqlar jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga va yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga qanday ta’sir qilishini tushuntirishga yordam beradigan ikkita asosiy nazariya-bu ijtimoiy o’ziga xoslik nazariyasi va ijtimoiy kognitiv nazariyalar hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan Renessans ta’lim universiteti talabalari orasida (763 ta respondent bilan) o’tkazilgan so’rovnoma “Siz bugungi kunda qaysi ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz?” degan savolga quyidagicha javob berishdi:

Natijadan ko’rinib turibdiki respondentlar hozirda eng ko’p telegram messengeridan foydalanar ekan. Bundan tashqari respondentlarga “Siz haftasiga taxminan necha soatni ijtimoiy tarmoqlarda o’tkazasiz?” degan savolga quyidagicha javoblar olingan: [4].

Demak, natijalardan ko‘rishimiz mumkinki, ko‘pchilik foydalanuvchilar yangiliklardan boxabar bo‘lish maqsadida foydalanar ekan.

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda, globallashtirish va raqamli texnologiyalar davrida ijtimoiy tarmoqlar jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga, shaxs dunyoqarashiga kuchli ta‘sir ko‘rsatayotganligini bilish mumkin. Raqamli dunyoqarashning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari, filtr pufagi va virtual do‘stlik fenomenlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda yoshlarning raqamli dunyoqarashi shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarning roli sezilarli ekanligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, raqamli dunyoqarash jarayonida yoshlarning milliy qadriyat va madaniyatlarga bo‘lgan e‘tiborini saqlab qolish zarurati ta‘kidlandi. Kelajakda raqamli dunyoqarashning yoshlar psixologiyasi va ijtimoiy o‘zgarishlarga uzoq muddatli ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi.

Internetning keng rivojlanishi o‘z-o‘zidan o‘smir yoshlar uchun xavf-xatarni ham keltirib chiqaradi. Internetda yoshlar ota-onalarining hech qanday kuzatuvlarisiz har qanday ma‘lumotga ega bo‘lishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar ijobiy ta‘sirdan ko‘ra salbiy ta‘sirning kelib chiqishiga sabab bo‘ldi. Xalqaro tadqiqotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolalarning 20% qismi virtual aloqada jinsiy aloqada bo‘lishga taklif olishgan. 11% qismi esa bunday holatga bir necha marotaba duch kelishgan. Shuningdek, bolalarning 14,5% qismi Internet orqali notanish kimsalar bilan ushrashuv belgilashgan, 10% qismi ushbu ushrashuvlarga bir o‘zlari borishgan, 7% qismi esa notanish kimsalar bilan ushrashishlari haqida hech kimni ogohlantirmaganlar[5]. Bu kabi xolatni pasdagi diagrammada ham ko‘rishingiz mumkin.

Ushbu jarayonlar Internet orqali kechayotgan salbiy jarayonlarning bolalar va yoshlar ongiga tezlik bilan singib borayotganidan dalolat bermoqda.

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish zaruriyati jamiyat va davlatni demokratlashtirish va modernizatsiyalash, axborot sohasini liberallashtirish hamda so‘z va axborot erkinligini ta‘minlash jarayonlariga kuchli ijobiy turtki berdi. Bu borada yurtimizda yangi rivojlanish bosqichida ulkan o‘zgarishlar amalga oshirildi. Ammo shu bilan birga bu boradagi kamchiliklar ham ko‘zga tashlanmoqda. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta‘kidlaydi: “Bizning navbatdagi kechiktirib bo‘lmaydigan va istiqboldagi vazifamiz - “Elektron hukumat” tizimi samarali ishlashini ta‘minlashdan iborat. Hozircha u to‘liq hajmda ishlamayapti. Ayrim idoralar esa bu tizimga yoki ulanmagan, yoki ochiq aytadigan bo‘lsak, uni nima qilishni ham bilmaydi” [6].

Axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish hisobiga jamiyatda zararli ijtimoiy fikrni shakllantirish, qo‘rquv, vahima tarqatish orqali g‘oyaviy parokandachilikni keltirib chiqarishdek zararli maqsadlar ko‘zda tutiladi. Ana shunday sharoitda axborot xafsizligini ta‘minlash va uni faol kurashchanlik sifatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu masala dunyo siyosati va madaniyati rivojining ustuvor yo‘llaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Axborot tizimi sohasida ustuvorlikka erishish milliy xafsizlik va barqaror taraqqiyotni ta‘minlashning asosiy shakllardan biri deb hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-aprel sanasida qabul qilingan Konstitutsiyasining 33-moddasiga muvofiq “Har kim fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega.

Davlat Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishni ta‘minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi. Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo‘lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta‘minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo‘lgan doirada yo‘l qo‘yiladi”[7] qoidasidan kelib chiqadigan bo‘lsak ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy jamiyatning asosiy axborot manbalariga aylanib, ular jamiyat hayotining barcha sohalariga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ular ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynasa-da, barqarorlik va xavfsizlik uchun muayyan xavflar ham keltirib chiqarmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaladigan yolg‘on axborotlar, nafrat targ‘iboti, radikalizm va ekstremizmning ko‘payishi, kiberxavfsizlik muammolari jamiyatda ziddiyat va tartibsizliklarni kuchaytirishi mumkin. Bu esa jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga jiddiy tahdidlar tug‘diradi.

Shu bois, davlatlar, jamoat tashkilotlari va ijtimoiy tarmoq platformalari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, axborot savodxonligini oshirish va yolg‘on ma‘lumotlarga qarshi kurashish bo‘yicha samarali choralar ko‘rish zarur. Yakuniy maqsad-ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanish va ularning salbiy ta‘sirini kamaytirish orqali jamiyatdagi barqarorlik va xavfsizlikni ta‘minlashdir. Bu boradagi harakatlar har bir insonning mas‘uliyati va davlatlar o‘rtasidagi xalqaro hamkorlikka bog‘liqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati:

1. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi”. -Toshkent “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. 120 b
2. Sh.Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston strategiyasi.-Toshkent: O‘zbekiston, 2021. 464 b.
3. Sh.Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. -“O‘zbekiston”, Tosh: - 2022.: 434 b.
4. Gaffarova G. “Ijtimoiy tarmoslarning yoshlar ma‘naviyatiga ta‘siri”. [https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-tarmoqlarning-yoshlar-ma‘naviyatiga-tasiri](https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-tarmoqlarning-yoshlar-ma-naviyatiga-tasiri)
5. Qosimov M. Ijtimoiy tarmoqlarning tahdidlari. <https://xojabuxoriy.uz/p=2615>
6. Internetdagi anonim kanal va guruhlariga qarshi kurashishning zamonaviy yechimi taklif etilyapti. <https://www.xabar.uz/mahalliy/internetdagi-anonim-profillarga-kanal-va-guruh>
7. Аналитический доклад “Сентра экономических исследований. Эффективная коммуникация и развития” Т.: 2015., -С.21.
8. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasi”da axborot sohasini isloh qilish, axborot va so‘z erkinligini ta‘minlash yuzasidan belgilab berilgan vazifalar hamda sohada mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar haqidagi matbuot anjumani. 2016yil 1-iyun. www.api.uz.